

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РИСКА

Абдурайимова Ж.С.

Садикова Г.И.

Гаибназарова Д.Т.

Ташкентский Фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан
+998971575343, gulnozasadikova1@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577384>

Актуальность: Статистический метод оценки и анализа рисков заключается в исследовании статистики доходов и расходов, которые были в данной или подобной компании, для установления вероятности события и определения величины риска. Статистические способы оценки риска состоит в определении вероятности возникновения потерь на базе статистических данных прошлого периода и установлении области (зоны) риска или коэффициента риска.

Цель исследования: Изучить теоретические основы статистических методов оценки и анализа рисков.

Методы и приемы: К числу основных расчетных показателей статистической оценки относятся: уровень финансового риска, среднее ожидаемое значение признака, коэффициент вариации.

Результаты: Уровень риска влияет на формирование уровня доходности финансовых операций компании — эти два показателя находятся в тесной взаимосвязи и представляют собой единую систему «доходность — риск».

Среднее ожидаемое значение — это значение величины события, связанное с неопределенной ситуацией. [1]

$$\bar{R} = \sum_{i=1}^n R_i * P_i$$

Колебляемость возможного результата представляет собой уровень отклонения ожидаемого значения от среднего показателя. Коэффициент вариации дает возможность установить степень риска, если показатели среднего ожидаемого дохода от реализации финансовых операций отличаются между собой.

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{R}} * 100\%,$$

Коэффициент вариации изменяется от 0 % до 100 %. Чем больше коэффициент, тем сильнее колебляемость. Определена следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации: до 10% — слабая колеблемость, 10–25 % — умеренная колеблемость, свыше 25% — высокая колебляемость. Бета-коэффициент дает возможность дать оценку индивидуального или портфельного систематического финансового риска по отношению к степени риска финансового рынка в целом. Данный показатель обычно применяется для оценки рисков инвестирования в отдельные ценные бумаги.

$$\beta = \frac{K * \sigma_{ин}}{\sigma_{р}}$$

Степень финансового риска отдельных ценных бумаг определяется на основе следующих значений бета-коэффициентов: $\beta = 1$ — средний уровень; $\beta > 1$ — высокий уровень; $\beta < 1$ — низкий уровень.

Выводы: Таким образом, степень финансового риска является важнейшим показателем оценки степени финансовой безопасности компании, которая характеризует уровень защиты его финансово-хозяйственной деятельности от внешних и внутренних угроз. По этой причине оценка уровня риска в процессе управления финансово-хозяйственной деятельностью компании сопровождает подготовку буквально всех управленческих решений. [2]

Список использованной литературы:

1. Афоничкин, А.И. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / А.И. Афоничкин, Л.И. Журова, Д.Г. Михаленко. – М.: Юрайт, 2018. – 217 с.
2. Бадалова, А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: Учебное пособие / А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. - М.: Вузовская книга, 2016. - 234 с.